

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЛИЧНОСТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА

Турдиева Нигора Саидовна

доцент Бухарского государственного педагогического института, Республики
Узбекистан

Аннотация: Представленная статья посвящена и направлена на изучение педагогической компетенции педагога в условиях трансформации образовательного пространства. Рассматриваются основные составляющие понятия не только компетентности педагога, но и личностной компетенции опираясь на научные подходы в психолого-педагогической литературе.

Ключевые слова: образование, педагог, личность, компетентность, компетенции, развитие, знание, умения, навыки, деятельность.

В современных условиях образование требует полноценных личностей педагогов, поскольку основное орудие труда учителя – это его собственная личность, профессиональная зрелость которой позволяет находить оптимальные решения в постоянно меняющейся «производственной ситуации» (К.М.Левитан)

Основоположник психологической теории компетентности британский психолог Дж. Равен, оперирует понятием **«компетентности как совокупности компетенций»**, подчеркивая их множественность. Компонентами компетентности Дж. Равен считает те «характеристики и способности людей, которые позволяют им достигать лично значимых целей – независимо от природы этих целей и социальной структуры, в которой эти люди живут и работают» – то есть компонентами компетентности являются **компетенции**

1. Компетентность - «интегративное качество личности специалиста, завершившего образование определенной ступени, выражающееся в его готовности и способности к успешной профессиональной деятельности с учетом ее социальной значимости» (К.М. Левитан).

2. Компетентность – «индивидуальная характеристика степени соответствия человека требованиям своей профессии, позволяющая действовать самостоятельно и ответственно, зрелость человека в

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

профессиональной деятельности, в профессиональном общении в профессиональном развитии» (А.К. Маркова).

Структура компетенций. Европейский проект TUNING «...понятие компетенций и навыков включает:

1) *знание и понимание* (теоретическое знание академической области, способность знать и понимать),

2) *знание как действовать* (практическое и оперативное применение знаний к конкретным ситуациям),

3) *знание как быть* (ценности как неотъемлемая часть способа восприятия и жизни с другими в социальном контексте)»

Компетенции как «мера качества» человека. Соответственно, чем полнее «багаж» компетенций, тем в большей степени человек готов к продуктивной жизни и профессиональной деятельности:

Компетенции – это сочетание характеристик (относящихся к знанию и его применению, к позициям, навыкам и ответственностям), которые описывают уровень или степень, до которой некоторое лицо способно себя реализовать.

Компетенции – характеристики, обеспечивающие человеку возможность успешного решения жизненных и профессиональных задач.

Компетенция – «мера качества» человека, «уровень» или «степень» самореализации.

Структура и содержание личностной компетентности. В общих чертах содержание личностной компетентности: «Готовность и способность учиться на протяжении всей жизни, работать над изменением своей личности, поведения, деятельности и отношений с целью прогрессивного личностно-профессионального развития. Творчески-преобразовательная установка по отношению к собственной жизни. Способность к преодолению трудностей, решению проблем, принятию решений и выбору оптимальной линии поведения в нестандартных и сложных ситуациях. Устойчивость по отношению в неблагоприятным факторам среды»

Личностная компетентность – способность и готовность человека к продуктивной жизнедеятельности, «полноценное функционирование» (Е. Калитеевская), то есть – к решению широкого круга жизненных и профессиональных задач;

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

- личностная зрелость человека.

Личностные компетенции – свойства личности, обеспечивающие успешное решение задач личностного развития.

Продуктивная жизнедеятельность человека – максимально полная реализация человеком своего внутреннего потенциала (что приводит к конкретным достижениям – продуктивным результатам) при условии сохранности и укрепления всех аспектов здоровья, в том числе, высших уровней психологического здоровья.

Компетентность в области личностных качеств показывает выраженность у педагога определенных характеристик, описывающих его как специалиста, способного эффективно справляться с педагогической деятельностью. Чаще всего сами педагоги и студенты педагогических вузов среди таких качеств указывают: любовь к детям, общую культуру, способность организовать свою работу, направленность на педагогическую деятельность. Результаты опросов участников образовательного процесса позволили определить общий смысл, конкретное содержание указанных качеств и раскрыть компетентность в области личностных качеств через три ключевых показателя: эмпатийность и социорефлексия, самоорганизованность, общая культура.

Параметр “Эмпатийность и социорефлексия” прежде всего отражает такое базовое свойство личности педагога, как любовь к детям. Эмпатийным называют человека, способного ставить себя на место другого, сопереживать. Эмпатия также включает способность точно определить эмоциональное состояние другого человека на основе мимики, поступков, жестов и т. д. Быть в состоянии эмпатии означает воспринимать внутренний мир другого человека, понимать его и относиться к нему бережно. Развитость данной личностной характеристики у педагога означает, что он способен ощущать радость или боль ученика, понимать причины его переживаний, чувствовать, что происходит с учащимся и другими участниками образовательного процесса. Эмпатия является профессионально необходимым качеством для всех специалистов, работа которых непосредственно связана с людьми (чиновники, руководители, продавцы, менеджеры по персоналу, психологи, медицинские работники и др.). Особое место в этом ряду занимают педагоги,

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

т. к. они имеют дело с той возрастной группой, которая наиболее чувствительна и ранима.

Социорефлексия проявляется в стремлении и умении человека посмотреть на себя глазами других людей, оценить себя со стороны. Социорефлексия педагога – это стремление к анализу и осмыслению своих действий, поступков, своих личностных качеств, учет представлений учащихся о том, как его (педагога) воспринимают, умение видеть себя “глазами учеников”. Рефлексивная позиция учителя дает ему возможность отслеживать, анализировать поступки и действия других людей и свои собственные. Такая позиция является источником саморазвития педагога и позволяет ему понимать внутренний мир другого человека, разрешать различные затруднения в работе, мыслить с позиции обучающегося. Сочетание указанных качеств обеспечивает реализацию такого качества, как любовь к детям, столь необходимого педагогу.

Самоорганизованность предполагает, что педагог хорошо умеет планировать, распределять текущие дела во времени, внутренне дисциплинирован, у него порядок в бумагах, на рабочем месте, в классе. Педагог с высокими показателями по самоорганизации хорошо ориентируется во времени, заранее предполагает временные затраты и выполняет работы в установленный срок. Данное личностное качество предполагает, что педагог способен к самоконтролю (может работать эффективно без внешнего контроля и проверок), самостоятельно ставит цели деятельности и ориентирован на их достижение. Если ситуация становится сложной, то педагог ориентирован на ее решение и сохраняет необходимое для дела эмоциональное равновесие и оптимизм. Он способен оперативно внести корректировку в способы достижения планируемого результата. Общая культура, уровень интеллигентности педагога – это сочетание жизненных установок и ценностных ориентаций, культуры речи и культуры межличностных отношений, приверженность общечеловеческим ценностям: добру, красоте, свободе. Общая культура педагога проявляется в каждом поступке и в каждом слове. Одно из ведущих мест в общей оценке личности педагога занимает нравственность, проявляющаяся в гуманности и служении людям. Такая позиция полностью согласуется с целевой установкой педагогической

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

деятельности, направленной на поддержку, развитие, совершенствование человека

Основные задачи развития (повышения) личностной компетентности:

1. Коррекция профессионального образа «Я» и формирование адекватной профессиональной «Я-концепции».

2. Осознание целей и мотивов педагогической деятельности, повышение мотивации педагогической деятельности и профессионально-личностного роста.

3. Формирование эффективной стратегии и тактики профессионального взаимодействия, овладение приемами и техниками саморегуляции.

Ресурсы профессионально-личностного роста (объективные и субъективные) - все, что может быть задействовано человеком для эффективного существования и поддержания качества жизни;

- факторы, помогающие человеку сохранить психологическую устойчивость в стрессогенных ситуациях (С. Хобфолл);

Объективные ресурсы (связанные и несвязанные с педагогической деятельностью). Материальные ресурсы. Средовые ресурсы:

- эмоциональная поддержка;

- владение информационно-коммуникационными технологиями,

- место человека в социальной стратификации (статус, должность, звание, семейное положение).

Энергетические ресурсы (время, деньги, знания)

Личностные ресурсы – относительно стабильные свойства личности, способствующие решению актуальных для личности задач, в том числе в сложных условиях деятельности. К ним относятся: жизнестойкость, резилентность (или резильентность, от англ. *resilience* — упругость, эластичность - это врожденное динамическое свойство личности, лежащее в основе способности преодолевать стрессы и трудные периоды конструктивным путем), чувство связности, самооценка, самоэффективность, толерантность к неопределенности, одиночество (позитивное одиночество, уединение), свобода и ответственность, творчество, вера, смыслы, способ отношения к другому человеку

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Turdieva N. S. Didactic conditions for the formation of attitudes toward education as a value among primary school pupils //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 10.

2. Турдиева Н. С., Акрамова У. И. Роль Развития Экологического Образования И Экологической Культуры Младших Школьников В Современном Обществе //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 477-483.

3. Saidovna, Turdieva Nigora. "Raising the attitude of primary school students to education as a value." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 10.10 (2020): 506-510.

4. Ibodovich, R. M., and T. N. Saidova. "Problems of teacher mastery in school practice and the history of pedagogical thought." *European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630)* 7 (2021): 112-116.

5. Турдиева , Н., & Иргашева , Ш. . (2024). ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В УЗБЕКИСТАНЕ. *Молодые ученые*, 2(2), 26–31. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/yo/article/view/26001>

6. Турдиева Н. С. ИЗ ОПЫТА УЗБЕКИСТАНА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ПЕДАГОГОВ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY. – 2019. – С. 107-110.

7. Турдиева Н. С. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТАКТ //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 237-243.

8. Saidovna T. N. Pedagogical ethics and pedagogical tact //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 3. – С. 305-310.

9. Saidovna T. N. The Concept of the Teacher's Pedagogical Technique //European Multidisciplinary Journal of Modern Science. – 2022. – Т. 4. – С. 877-883.

10. Турдиева Н. Планирование и учет воспитательно-образовательной работы в начальной школе //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 24. – №. 24.

11. Турдиева Н. С., кизи Мухаммадова Н. О. ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS". – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 130-137.

12. Turdiyeva N. Взгляды наших предков на самообразование //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

13. Турдиева Н. С., Рахмонов М. И. ВИДЫ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 299-304.

14. Турдиева Н. С. Аждодлар меросида ўқувчиларнинг ўқув-билиш фаолиятига қадрият сифатида муносабатини шакллантиришга оид қарашлар //Научно-практическая конференция.–2022. – 2021.

15. Турдиева Н. С., Акрамова У. И. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОСТИ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ //Results of National Scientific Research International Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 428-425.

16. Турдиева Н. С. КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ У УЧАЩИХСЯ //International Conference" Modern Pedagogical and Philological Education Sciences". – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 18-23.

17. Турдиева Н. EDUCATIONAL AND MORAL VIEWS IN THE PEDAGOGICAL EDUCATION OF THE EAST //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 24. – №. 24.

18. Турдиева Н. С. Иргашева Шахло Адил кизи.(2023). СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». Results of national scientific research international journal, 2 (11), 252–260.

19. Турдиева Н. С., Акрамова У. И. ОСВЕЩЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ В ДРЕВНЕЙШИХ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ //PEDAGOGS jurnali. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 728-728.

20. Турдиева Н. Использование метода" Кластер" в образовательном процессе начальной школы //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 25. – №. 25.

21. Турдиева Н. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ № м21 том 5 декабрь 2021: Планирование и учет воспитательно-образовательной работы в начальной школе //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 24. – №. 24.

22. Турдиева Н. The Concept of the Teacher's Pedagogical Technique //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 24. – №. 24.

23. Saidovna T. N., Bobomurodovna K. A. Juvenile Delinquency and Delinquency, their Prevention //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2022. – Т. 23. – С. 219-224.

24. Турдиева Нигора Саидовна, & Иргашева Шахло Адил кизи. (2022). СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И КУЛЬТУРЫ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ. Modern scientific research

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

international scientific journal, 1(10), 30–39.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10424252>

25. Turdieva Nigora Saidovna, & Irgasheva Shakhlo Adil kizi. (2023). THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF "ECOLOGICAL CULTURE". *Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence*, 2(11), 148–151. Retrieved from <https://univerpubl.com/index.php/horizon/article/view/2831>

26. Турдиева Нигора Саидовна, & Иргашева Шахло Адил кизи. (2023). СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». Results of national scientific research international journal, 2(11), 252–260. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10252712>

27. Turdiyeva Nigora Saidovna. (2023). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING TA'LIM JARAYONIGA ETNOPEDAGOGIK TAYYORGARLIGI. Results of national scientific research international journal, 2(10), 267–274. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10074482>

28. Нигора Т. С., Сауле Ж. С. ОСВЕЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ В ДРЕВНЕЙШИХ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ // International Conference of Education, Research and Innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 93-98.

29. Turdiyeva N.S., & Ibragimova D.O. (2024). ЎЗБЕКИСТОНДА УЗЛУКСИЗ МАЪНАВИЙ ТАРБИЯ КОНЦЕПЦИЯСИ. *UNIVERSAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE*, 1(8), 18–25. Retrieved from <https://humoscience.com/index.php/ss/article/view/2427>

30. ТУРДИЕВА, НС, and ЗМ АШУРОВА. "ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА."

31. Турдиева, Н., & Иргашева, Ш. . (2024). ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В УЗБЕКИСТАНЕ. *Молодые ученые*, 2(2), 26–31. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/yo/article/view/26001>